

O PLANO DE EDUCAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

Autores:

Egon Dahmer ¹

Felipe Freitas Vieira ²

Paulo Miguel da Silveira ³

DOI: 10.5281/zenodo.19477240

RESUMO

Educação e Segurança são pilares fundamentais para o crescimento e evolução da sociedade, sendo assim dois eixos com foco nas políticas públicas perante a sociedade. E a segurança pública está diretamente relacionada a educação. Se a educação falhar em algum momento, com certeza haverá um impacto na segurança pública. E, tendo este impacto na segurança pública, apenas resgatando a educação como parte da ressocialização e reintegração dos apenados para poderemos ter esperança de uma sociedade melhor. Desta forma, este trabalho estudará o perfil de instrução da pessoa presa e quanto isso corrobora para definir que sim, a educação é um pilar chave para definir as taxas de aumento ou diminuição da criminalidade, da violência e para o crescimento da sociedade. Também abordará as políticas públicas existentes, e como está amarrado um elo entre as duas principais frentes de prioridade governamental, para termos uma sociedade organizada e bem-sucedida, com a integração entre a área da Educação com a área de Segurança Pública através do Sistema Penitenciário. Ainda, entenderemos como o Governo Federal define as políticas públicas para inserir a educação no sistema penitenciário como forma de ressocialização e como o Governo Gaúcho atende a Legislação Federal e consegue entregar fácil acesso à Educação, para a pessoa presa. No entanto, sabemos que não basta ter fácil acesso à Educação, mas deve haver motivação e incentivo para que a pessoa presa se sinta interessada em frequentar o estudo dentro do sistema penitenciário. Logo, ao longo deste trabalho entenderemos como as políticas públicas disponibilizam o fácil acesso ao recluso e se este tem motivações e incentivos para se interessar pela Educação.

Palavras-chave: Educação no Sistema Penitenciário. Perfil de instrução do preso. Políticas Públicas de Educação do preso. Incentivos e motivações para estudar no presídio.

1 INTRODUÇÃO

¹ Policial Penal do Estado do Rio Grande do Sul. Graduado em Serviço Social.

² Policial Penal do Estado do Rio Grande de Sul. Graduado em Ciência Contábeis.

³ Policial Penal do Estado do Rio Grande de Sul. Graduado em Direito.

A educação é um pilar importantíssimo para o desenvolvimento da sociedade. De acordo com a UNESCO (2000), é essencial para o desenvolvimento sustentável, pois promove valores como a paz, os direitos humanos e a justiça social.

Ela não é apenas uma política em si, mas o alicerce que potencializa o sucesso de outras áreas, como saúde, segurança, economia e cidadania. Dentro do sistema penitenciário não é diferente. Cada vez mais se investe na educação como peça chave para a ressocialização e reintegração da pessoa privada de liberdade, o qual também passa a ser considerado um dos principais pilares dentro do sistema, junto com o trabalho prisional.

Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. (FREIRE, 2000, p. 67)

Existem políticas públicas com a finalidade oportunizar, incentivar e valorizar o ensino nos estabelecimentos prisionais. E mais importante que assegurar este direito a todos apenados, é oportunizar o fácil acesso ao ensino em todas as instâncias: Ensino Básico (com ensino fundamental e ensino médio), Ensino Superior (focado em ensinamentos profissionalizantes, graduação e pós-graduação) e Ensino Geral / Cultural (com acesso à: leituras, palestras, teatros, revistas e jornais).

A educação prisional sob esta ótica não busca o “treinamento” do indivíduo, mas sim a sua emancipação. Em uma educação libertadora, baseada no diálogo, na conscientização e na transformação social. Aplicada ao sistema prisional, essa abordagem busca desenvolver a autonomia crítica dos sujeitos, permitindo que compreendam sua realidade e atuem na sua transformação, mesmo em contextos de privação de liberdade. O processo educativo deve promover a conscientização. O apenado deve entender sua posição no mundo e as estruturas sociais que o cercam (Freire, 1996).

A partir da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal, foi estabelecido o Decreto Nº 7.626, de 24 de novembro de 2011, que institui o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional (PEESP) a nível federal, com a finalidade de ampliar e qualificar a oferta de educação nos estabelecimentos penais. E, a partir do PEESP, a Secretaria Nacional de Políticas Penais estabeleceu metas e indicadores nos seguintes Eixos no Plano de Ação para cada Unidade Federativa: Educação Formal/Alfabetização, Educação Não Formal, Exames Nacionais de Educação, Qualificação Profissional, Estrutura Física e Capacitação de profissional (docentes e servidores penais), elaborados pelos órgãos de administração prisional e Secretarias Estaduais de Educação.

Após a etapa de publicação dos Planos que são estabelecidos por períodos, os Estados passam a executá-los, bem como estabelecimento de cronograma de monitoramento e acompanhamento, de acordo com as entregas planejadas. Os planos, bem como o monitoramento e acompanhamento periódico da execução, indicam a imprescindibilidade do fortalecimento da política de educação para o sistema prisional, assim como da importância dos investimentos em ações de fomento à educação, buscando a **reintegração da pessoa privada de liberdade**, uma vez que ganhos pedagógicos, cognitivos e no âmbito dos processos de cidadania (estrutura dos processos educacionais), aliados ou não a outros processos, são comprovadamente para a formação e encaminhamento de qualquer ser humano.

Do ponto de vista econômico, a educação contribui para o desenvolvimento de habilidades e qualificações profissionais, aumentando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e reduzindo índices de pobreza e desigualdade. Já no âmbito social, favorece a inclusão, o respeito à diversidade e a construção de relações mais éticas e solidárias. A educação é um instrumento indispensável para o desenvolvimento humano integral, sendo capaz de transformar realidades individuais e coletivas. Deve promover a autonomia e a emancipação dos sujeitos, contribuindo para a superação de desigualdades sociais (FREIRE, 1987).

O estudo em questão aborda os planos de educação à pessoa privada de liberdade, direcionado ao Estado do Rio Grande Do Sul (RS), com o detalhamento dos planos especificamente neste Estado, desde sua concepção, como foi desenvolvido, metas e execução para os presentes planos em andamento “Planos Estaduais de Educação 2025 a 2028” da Secretaria Nacional de Políticas Penais.

2 APRESENTAÇÃO DO PLANO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

De acordo com Durkheim (1978), a educação é um dos principais pilares para o desenvolvimento individual e social, sendo fundamental para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e igualitária. O processo educativo vai além da transmissão de conhecimentos, envolvendo também a formação de valores, atitudes e competências necessárias para a vida em sociedade.

A fundamentação teórica freireana argumenta que a educação deve ser dialógica e emancipatória. Segundo FREIRE (1987), no presídio, o ensino deve permitir que o detento reconheça sua condição social e busque novas formas de existir na sociedade.

A educação formal para as pessoas presas e egressas no Estado do Rio Grande do Sul é disponibilizada através da Educação de Jovens e Adultos – EJA no Sistema Estadual de Ensino.

De acordo com Freire (1967), a EJA é o espaço por excelência da alfabetização política. O aluno adulto não aprende apenas a ler letras, mas a ler o mundo. A importância da EJA reside na capacidade de transformar o sujeito passivo em um cidadão crítico que compreende sua posição na sociedade. E a educação de adultos deve ser uma educação de base, que prepare o homem para o exercício da sua cidadania.

Segundo Processo Administrativo (PROA) nº 24060000005899 (2025), mesmo que a população egressa não esteja especificamente mencionada na resolução, ela está contemplada como população adulta, em consonância com a Lei Estadual nº 14.705/2015 que institui o Plano Estadual de Educação.

Há grandes esforços para a ampliação da oferta de atividades educacionais (escolares e não escolares) e, para esse fim, há articulações em diversos níveis para se instituir o III Plano Estadual de Educação para Pessoas Presas do Estado do Rio Grande do Sul, para abarcar o quadriênio 2025-2028. (PROA 24060000005899, 2025, p.160)

Baseada pelo Plano Estratégico de Educação para o Sistema Prisional, através do decreto nº 7.626/2011, a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), a Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE), o conselho Penitenciário e a Secretária de Estado da Educação (SEDUC), definem quais as diretrizes para abordar a Educação à pessoa privada de liberdade no sistema Prisional. Criando, a partir de uma iniciativa do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, um elo entre a SEDUC e a SSPS no Estado do Rio Grande do Sul.

Diretrizes para a educação no sistema prisional do Estado do Rio Grande do Sul, figuradas no presente plano estadual: 1. Fomento às atividades educacionais com orientação pedagógica buscando o desenvolvimento humano e a reintegração social das pessoas presas e egressas do sistema prisional; 2. Fortalecimento das ações articuladas entre diversos órgãos estaduais para elaboração e aplicação das políticas educacionais voltadas às pessoas presas e egressas do sistema prisional; 3. Busca pela diversidade de oferta educacional, considerando atividades culturais e esportivas; 4. Qualificação dos espaços e atividades educacionais; 5. Transversalidade e intersetorialidade nas ações de educação; 6. Melhoria da qualidade do acesso e da permanência da educação no Sistema Prisional; 7. Qualificação dos servidores penitenciários e servidores da educação no âmbito da educação prisional; 8. Padronização organizacional, pedagógica e equidade na oferta das políticas educacionais às pessoas presas e egressas do sistema prisional. (PROA 24060000005899, 2025, p.160)

Da mesma forma, também são apresentados os objetivos para garantir educação a todos apenados e o fácil acesso através de boas práticas, aliando profissionais preparados e um processo simples e objetivo que permite acessos em todos estabelecimentos prisionais.

Os objetivos do presente Plano Estadual foram delineados seguindo diretrizes, bem como de acordo com as possibilidades encontradas junto às redes parceiras. São eles: 1. Garantir acesso aos anos iniciais do Ensino Fundamental na modalidade da Educação de Jovens e Adultos com via de erradicar o analfabetismo das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional; 2. Proporcionar o fomento e o fortalecimento da educação de jovens e adultos de qualidade; 3. Criar programas perenes de acesso à leitura, inclusive com a instituição de clubes/grupos de leitura; 4. Realizar levantamento periódico de dados sobre os processos/atividades/ações de educação para pessoas presas no Estado; 5. Promover a elevação dos índices de pessoas presas inseridas em atividades educacionais; 6. Desenvolver estratégias para a ampliação da oferta de atividades educacionais no sistema prisional do Estado; 7. Estabelecer articulações para que as ações educacionais no sistema prisional sejam efetivadas em todas as unidades prisionais do Estado; 8. Buscar estratégias para garantir a formação e capacitação de profissionais ligados à educação no sistema prisional; 9. Considerar a diversidade de públicos no sistema prisional para o fomento à educação básica e às – práticas sociais educativas não-escolares; 10. Buscar soluções para o aumento do número de espaços educacionais no sistema prisional; 11. Proporcionar participação ativa de pessoas presas como monitoras ou orientadoras de atividades educacionais; 12. Ampliar a oferta de educação à distância para o Ensino Médio e Superior para o sistema prisional; 13. Garantir o estabelecimento de fluxos, rotinas e procedimentos para as ações educacionais no sistema prisional; 14. Ampliar a oferta de qualificação profissional para pessoas privadas de liberdade; 15. Promover a inclusão e acessibilidades para PCDs. (PROA 24060000005899, 2025, p.160 e 161)

Para Saviani (2011), o acesso ao saber sistematizado é uma ferramenta de luta para as classes populares. Refere-se ao conhecimento científico, filosófico e artístico acumulado historicamente pela humanidade e organizado de forma rigorosa, como o que é ensinado na escola. Ao garantir o acesso ao conhecimento sistematizado, a escola permite que os indivíduos compreendam criticamente a realidade.

3 RESPONSABILIDADES E GESTÃO DO PLANO

A gestão da educação prisional no Estado do Rio Grande do Sul é compartilhada entre a Secretaria dos Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), que é pasta responsável pela Superintendência dos Serviços Penitenciários e a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), através do elo compreendido pela política pública criada pelo Governo do Estado para facilitar o acesso de qualidade a educação para a pessoa privada de liberdade.

A SSPS tem como atribuição planejar, propor e coordenar a política penitenciária do Rio Grande do Sul, promovendo ações efetivas para a reintegração social das pessoas presas e sua vinculada, a SUSEPE.

A SUSEPE é o órgão estadual responsável pela execução penal, administrativa, técnica e de segurança das políticas voltadas às pessoas presas e pelas medidas de segurança.

A SEDUC, por sua vez, é o órgão central responsável pela gestão pedagógica e administrativa dos estabelecimentos de ensino que oferecem escolarização à população presa, sediados nos estabelecimentos prisionais. A SEDUC é a Secretaria responsável pela elaboração da política de educação. Por meio da Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação (SUBEDU), por intermédio da Divisão de Desenvolvimento de Jovens e Adultos e a Superintendência da Educação Profissional do Estado do RS (SUEPRO), a SEDUC trabalha de forma transversal com a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo e a Superintendência dos Serviços Penitenciários, por meio do Departamento de Políticas Penais e do Departamento de Tratamento Penal/Divisão de Educação Prisional. Juntos, eles elaboram, monitoram e implementam a política de educação prisional nos estabelecimentos prisionais do Rio Grande do Sul. Isso permite o apoio aos Núcleos de Educação de Jovens e Adultos (NEEJAs), direcionamento das políticas públicas para o acesso à educação das pessoas presas, articulação com as Delegacias Penitenciárias Regionais e estabelecimentos prisionais, e capacitação dos servidores.

A demanda é por meio dos Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (NEEJAs).

De acordo com a Resolução nº 376/2023 do Conselho Estadual de Educação CEEEd, estabelece em seu Art. 26 que: “Os NEEJAs devem organizar seus Projetos Pedagógicos prevendo atividades que proporcionem a efetiva formação humana, não devendo restringir sua ação à preparação e aplicação de exames”. (PROA 24060000005899, 2025, p. 161)

Os NEEJAs (Núcleos Estaduais de Educação de Jovens e Adultos) **devem organizar seus Projetos Pedagógicos com fundamentação teórica consistente e com referências bibliográficas**, pois isso garante coerência, intencionalidade educativa e alinhamento com as diretrizes da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Assim legitima e orienta a prática educativa, especialmente em um contexto como a EJA, que exige intencionalidade crítica e inclusão social. A organização pedagógica do Núcleo Estadual de Educação de Jovens e Adultos (NEEJA) fundamenta-se em concepções críticas de educação, que compreendem o processo educativo como prática social voltada à formação integral do sujeito e à transformação da realidade.

Nesse sentido, a proposta pedagógica ancora-se nos pressupostos da educação libertadora de Paulo Freire (1987), para quem a educação deve partir da realidade concreta dos educandos, valorizando seus saberes prévios e promovendo o diálogo como elemento central do processo de ensino e aprendizagem.

4 PERFIL DE INSTRUÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO GAÚCHO

De acordo com informativo do Estado do Rio Grande do Sul, publicado no site do Governo do Estado no dia 01 de agosto de 2024, em relação ao nível de instrução da pessoa privada de liberdade, 87,2% dos presos não completaram a Educação Básica Brasileira.

E conforme autodeclaração da pessoa presa no Estado, 54,7% não concluíram o ensino fundamental, 13,8% concluíram o Ensino fundamental,

14,4% possuem o Ensino Médio incompleto. Ainda, completam a taxa de apenados sem o Ensino Básico, 1,6% classificadas como analfabetas e 2,7% como alfabetizadas. Totalizando 87,2% da massa carcerária do Estado do Rio Grande do Sul que não possui o ensino básico de educação concluído. Contudo, apenas 10,2% dos apenados concluíram o Ensino Médio.

Em relação ao ensino Superior, apenas 0,8% dos apenados completaram e 1,6% possuem o ensino superior incompleto.

Ao acessarmos os Indicadores e Estatística do Observatório do Sistema Prisional, percebemos que ao longo do ano de 2025 teve uma média de 5.497 presos na educação formal, o que representa 10,9% da população carcerária do Estado.

5 INCENTIVOS AOS APENADOS PARA ESTUDAR

O Estado não deve apenas oferecer a vaga escolar, mas criar mecanismos que tornem o estudo uma alternativa viável e atrativa diante da ociosidade e à cultura do crime. Há um número muito baixo de reclusos estudando se comparado a alta taxa de presos sem instrução básica de ensino. Mas afinal, quais incentivos estes apenados possuem para motivá-los a frequentar uma educação formal dentro do Sistema Penitenciário?

De acordo com Goffman (2015), o incentivo ao estudo atua como um processo de desprisonalização mental. A escola é um dos poucos espaços onde o apenado deixa de ser “número” ou “detento” para ser “aluno”. O conhecimento funciona como um incentivo intrínseco, dando ao indivíduo a percepção de que ele terá ferramentas para não reincidir ao ganhar a liberdade.

De acordo com (JUSBRASIL, 2015), os apenados possuem muitos incentivos para estudar durante o cumprimento da pena. Um dos principais benefícios é a remição de pena, o qual a legislação prevê a diminuição de um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar (ensino fundamental, médio, profissionalizante ou superior), ou seja, a cada 12 horas de estudo há redução

de um dia de pena. Também há remição de pena por Leitura, com a apresentação de uma resenha ou avaliação, o qual é contabilizada para diminuição de pena, sendo reconhecida como uma forma de estudo. Outra forma de remir pena é com Aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) ou no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (/ENCCEJA), o qual possibilita uma remição de pena maior, calculada com base na conclusão de etapas do ensino.

Além das remições de penas, a outros benefícios, como o acesso a Ensino Superior por meio de bolsas de ensino. Parcerias entre governos estaduais e universidades oferecem bolsas de estudo (100% ou parciais) para apenados cursarem graduação, muitas vezes na modalidade a distância (EaD). Dentro dos estabelecimentos prisionais também são ofertados Cursos técnicos e profissionalizantes possibilitando o apenado escolher a área que gosta de atuação e sair com uma qualificação e capacitação profissional.

A Educação é vista como uma forma de oferecer uma rotina produtiva e de redução ao tempo ocioso dentro do sistema prisional, proporcionando ressocialização do apenado e mais qualidade no cumprimento da pena. Nesse contexto, não apenas garante um direito fundamental, mas também atua como mecanismo de transformação individual e redução da reincidência criminal.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de 87,2% da população carcerária do estado do Rio Grande do Sul não possuir instrução básica, apenas 10,9% dos apenados encontram-se formalmente inseridos em atividades educacionais. Esse dado evidencia uma significativa discrepância entre a necessidade educacional e a efetiva participação dos indivíduos privados de liberdade em processos de escolarização.

Tal cenário revela que, embora existam políticas públicas federais e estaduais que asseguram o acesso à educação no sistema prisional, como as previstas na Lei de Execução Penal, a adesão dos apenados ainda é limitada. Isso sugere que a simples disponibilidade de vagas e programas educacionais não é suficiente para garantir o engajamento dos detentos, sendo necessário

compreender fatores subjetivos, institucionais e sociais que influenciam essa baixa participação.

Segundo Freire (1987), a educação deve ser significativa e contextualizada à realidade do educando, promovendo o desenvolvimento da consciência crítica e o protagonismo do sujeito. No contexto prisional, isso implica a necessidade de práticas pedagógicas que dialoguem com as experiências de vida dos apenados, tornando o processo educativo mais atrativo e relevante.

Além disso, conforme as diretrizes das Regras de Mandela (2015), a educação deve ser incentivada dentro das unidades prisionais como parte fundamental do processo de reintegração social. No entanto, a baixa adesão pode estar relacionada a fatores como desmotivação, histórico de fracasso escolar, ambiente prisional adverso e falta de estímulos eficazes.

Dessa forma, embora seja perceptível o empenho do poder público e de profissionais qualificados na oferta educacional, torna-se fundamental a implementação de estratégias que ampliem o interesse e a permanência dos apenados na escola. Entre essas estratégias, destacam-se a ampliação de incentivos, como a remição de pena pelo estudo, e a construção de práticas pedagógicas mais inclusivas e humanizadas.

THE EDUCATION PLAN IN THE PRISON SYSTEM OF RIO GRANDE DO SUL

ABSTRACT

Education and Security have always been extremely important pillars for the growth and evolution of society, and for this reason, they are two axes focused on public policies regarding society. Public security is directly related to education. If education fails at any moment, there will certainly be an impact on public security. And, having this impact on public security, only by rescuing education as part of the rehabilitation of inmates can we have hope for a better society. In this way, this work will study the educational profile of the imprisoned person and how much this contributes to determining that yes, education is a key pillar in defining the rates of increase or decrease in crime, violence, and for the growth of society. It will also address the existing public policies, and how a link is tied between the two main fronts of government priority, in order to have an organized and successful society, with the integration between the area of

Education and the area of Public Security through the Penitentiary System. Furthermore, we will understand how the federal government defines public policies to insert education into the penitentiary system as a form of resocialization and how the Gaucho Government complies with federal legislation and manages to provide easy access to Education for the incarcerated person. However, we know that it is not enough to have easy access to Education; there must be motivation and incentives for the incarcerated person to feel interested in attending studies within the penitentiary system. Therefore, throughout this work, we will understand how public policies provide easy access to the inmate and whether they have motivations and incentives to take an interest in Education.

Keywords: Education in the Penitentiary System. Education profile of the prisoner. Public Policies for prisoner education. Incentives and motivations to study in prison.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. **Institui a Lei de Execução Penal. Seção V, artigo 17 ao artigo 21.** Brasília, 1984. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7210.htm. Acesso em: 22 mar. 2026.

BRASIL. Decreto Nº 7.626, de 24 de novembro de 2011. **Institui o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional.** Brasília, 2011. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7626.htm. Acesso em: 03 mar.2026.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - JUSBRASIL. Conheça alguns direitos assegurados à pessoa presa, **2015. Disponível em:** <https://www.jusbrasil.com.br/noticias/conheca-alguns-direitos-assegurados-a-pessoa-presa/207508274>. **Acesso em: 24 mar. 2026.**

DURKHEIM, Émile. **Educação e Sociologia.** São Paulo: Melhoramentos, 1978.

FREIRE, Paulo. Educação como Prática da Liberdade. **Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1967.**

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. **Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.**

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. **São Paulo: Paz e Terra, 1996.**

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação: Cartas Pedagógicas e Outros Escritos. **São Paulo: UNESP, 2000.**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Maior parte da população prisional do Rio Grande do Sul tem até 45 anos e não possui Ensino Médio

completo, 2024. Disponível em: <https://www.estado.rs.gov.br/maior-parte-da-populacao-prisonal-do-rio-grande-do-sul-tem-ate-45-anos-e-nao-possui-ensino-medio-completo>. Acesso em: 24 mar. 2026.

GOFFMAN, Erving. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo: Perspectiva, 2015.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Educação Prisional. Disponível em: <https://www.gov.br/senappen/pt-br/acesso-a-informacao/politicas-aco-es-e-programas/politicas-penais/educacao>. Acesso em: 22 mar. 2026.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Secretaria Nacional de Políticas Penais. Educação Prisional. **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24060000005899, 2025.** Disponível em: <https://www.gov.br/senappen/pt-br/acesso-a-informacao/politicas-aco-es-e-programas/politicas-penais/educacao/2025-2028/RS.pdf>. Acesso em: 22 mar. 2026.

ONUBR. *Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos. Regras de Mandela, 2015*

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia Histórico-Crítica: primeiras aproximações. Campinas: Autores Associados, 2011.

SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO. Indicadores e Estatísticas, 2026. Disponível em: <https://ssps.rs.gov.br/indicadores-e-estatisticas>. Acesso em: 24 mar. 2026.

UNESCO. Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Paris: UNESCO, 2017.